

Capac_tor: Um chatbot contra o capacitismo

Capac_tor: Un chatbot contra el capacitismo

Gustavo de Faria Maciel¹
Wagner Bandeira²

Resumo

No contexto das discussões sobre o capacitismo em nossa sociedade, urge a implementação de projetos que trabalhem a educação sobre o tema. A partir da metodologia ViP (Vision in Product Design) e Garret (2011), desenvolveu-se o Cappac_tor, um app para dispositivos móveis que apresenta, por meio de mecanismos de gamificação com uso de tecnologia de chatbot, o aprendizado sobre o capacitismo e o seu reconhecimento. Com os resultados foram geradas alternativas para o combate não só do capacitismo, mas de outros tipos de preconceito por meio do design de interfaces e da tecnologia.

Palavras-chave: capacitismo, design de interfaces, gamificação, jogos educativos, chatbot

Resumen

En el contexto de las discusiones sobre capacitismo en nuestra sociedad, es urgente implementar proyectos que trabajen la educación sobre el tema. Con base en la metodología ViP (Vision in Product Design) y Garrett (2011), se desarrolló Cappac_tor, una aplicación para dispositivos móviles que presenta, a través de mecanismos de gamificación utilizando tecnología chatbot, el aprendizaje sobre el capacitismo y su reconocimiento. Con los resultados se generaron alternativas para combatir no solo el capacitismo, sino otro tipo de prejuicios a través del diseño de interfaces y tecnología.

Palabras clave: capacitismo, diseño de interfaz, gamificación, juegos educativos, chatbot

1. Introdução

O capacitismo é a discriminação ou um conjunto de crenças pejorativas contra pessoas com deficiência. Ele se insere no contexto do chamado "modelo médico da deficiência" (SASSAKI, 2010) no qual a ênfase para a relação da pessoa com deficiência no mundo se dá a partir de

¹ Discente do curso de Design Gráfico na UFG e pesquisador de Iniciação Tecnológica na UFG.

² Graduado em Desenho Industrial pela UERJ, mestre em Design pela PUC.RJ e doutor em Arte e Cultura Visual pela UFG. Atualmente é professor adjunto na UFG no Curso de Design Gráfico e professor permanente do Programa de Pós-graduação em Performances Culturais da UFG.

suas "incapacidades" frente aos desafios que se lhe impõem em contraste à "capacidade" das pessoas tidas como "normais". Essa prática discriminatória tem como sinais uma série de atitudes que se caracterizam como barreiras sociais que, sob a perspectiva do "modelo social da deficiência", são determinantes na piora na qualidade de vida das pessoas com deficiência. Este último modelo não nega as condições limitantes da condição de deficiência, mas entende que as barreiras criadas por uma sociedade excludente possuem um papel fundamental em tornar as tais condições de acesso mais difíceis e acentuam as características da pessoa como sendo aspectos de deficiência. Para uma sociedade dita "normal", as pessoas com deficiência são exceções consideradas minoritárias e, não poucas vezes, desimportantes, ainda que, segundo censo do IBGE de 2010, pelo menos 24% da população declararam possuir alguma limitação nas habilidades investigadas referentes ao uso dos sentidos, condicionamentos físicos ou condição intelectual. Reverter a cultura capacitista torna-se, portanto, um desafio de grande relevância para a construção de uma sociedade inclusiva.

Transformações culturais, por sua vez, somente são possíveis por uma combinação de mecanismos, sendo a educação um dos mais importantes e objetivos. O uso de aplicativos em dispositivos móveis tem crescido exponencialmente, com destaque para os aplicativos educacionais que, segundo dados da Statista Research Department (2021), correspondem a 8,67% dos aplicativos baixados na Apple Store, ficando em 3º lugar dentre todas as 20, perdendo somente para Jogos (21,53%) e Negócios (10,11%). Neste sentido, entende-se que a criação de um aplicativo educacional com vistas ao esclarecimento sobre as situações cotidianas de capacitismo, orientadas predominantemente ao cidadão comum, se torna uma ferramenta de grande relevância. Tal aplicativo deve ser de fácil acesso, comunicação simples, design inovador, utilizando conceitos de gamificação e storytelling, ele se tornará mais uma ferramenta para a transformação cultural em torno de um tema tão importante.

2. Abordagem metodológica

O método projetual no design de UX se caracteriza por estruturas específicas que visam ao desenvolvimento de um produto orientado à melhor experiência do usuário. Diferente de uma abordagem científica que busca um novo conhecimento sobre um assunto, ele se orienta para o desenvolvimento de um projeto, com apontamentos que articulam criatividade e tecnologia. Neste sentido Coelho (1999, p.45) opta por chamar de "Processo Projetual", por entender que "[...] processo encerra a noção de evolução dentro de um sistema, através da passagem por etapas sucessivas, que correspondem a mudanças, estados no sistema. Já método, compreende a ideia de caminho para determinado fim ou resultado, sem que esse caminho seja fixado a priori ou de maneira deliberada". Neste sentido, a pesquisa, em sua dimensão científica, se enquadra, como a maior parte dos projetos de interface, como uma pesquisa experimental, de abordagem qualitativa e de método hipotético-dedutivo. Por sua vez, enquanto processo projetual, ela segue o percurso do projeto de interface ao usuário, com ênfase na Experiência do Usuário (UX). Neste sentido, o desenvolvimento da interface do aplicativo segue dois percursos distintos. O primeiro, por se tratar de uma proposta de inovação tecnológica, aplica-se o modelo "Vision in Product Design" (ViP), desenvolvido por Paul Hekkert e Matthis van Dijk (2011). Sua proposta visa a concepção do produto conceitual do que é desenvolvido enquanto interface. O modelo apresenta 2 camadas (A - desconstrução e B - design) subdivididas em 3 níveis organizados em 1- nível do produto, 2- nível da interação e 3- nível do contexto. Esses níveis, por sua vez, também são divididos em 8 fases no total, sendo 4 no nível nível 1: 1.1 Estabelecimento do Domínio; 1.2. Geração de Fatores Contextuais; 1.3. Estruturação do Contexto; 1.4. Definição de Partido; uma no nível 2: 2.5. interação humano-produto; e 3 no nível 3: 3.6. Definição de qualidades do produto; 3.7. Design conceitual e 3.8. Design e detalhamento (figura 1).

Figura 1. Esquema metodológico ViP

Fonte: adaptado de Hekkert; Dijk (2011)

O segundo percurso metodológico é o que corresponde ao Design de Interação propriamente dito, que faz uma intersecção com a última fase do processo anterior. Trata-se da estruturação da interface apresentada por Jesse J. Garrett (2002), cuja caracterização se dá em cinco planos distintos: 1. Estratégia (definida nas etapas do processo anterior); 2. Escopo; 3. Estrutura; 4. Esqueleto; 5. Superfície.

A articulação de duas metodologias distintas, ainda que orientadas para o mesmo campo, normalmente exige adaptações. Isso se torna ainda mais necessário quanto são metodologias que se interseccionam. Neste projeto, as etapas de Estratégia e Escopo de Garrett, por não preocuparem “com a forma final do site, produto ou serviço - apenas [...] em como o site se encaixará em nossa estratégia (enquanto atende às necessidades de nossos usuários)”

(GARRET, 2002, p.21), são trabalhadas a partir das 9 fases do método ViP, tendo em vista se tratem de uma abordagem de identificação das necessidades do usuário, objetivos do produto, especificações do produto e requisitos de conteúdo, dos quais tratam aquelas etapas de Garrett. Essa escolha se dá pela perspectiva de cada proposta metodológica. Enquanto os “planos da experiência” apresenta uma visada orientada ao desenvolvimento do produto digital, a partir de sua configuração projetual, a proposta *Vision in Product*, aborda uma dimensão mais conceitual, orientada à prospecção de novos mercados e comportamentos do usuário. Dessa forma, sua aplicação se dá de modo transversal aos dois primeiros planos de Garrett.

A necessidade dessa intersecção de metodologias acontece em função de tratar-se de uma proposta para um perfil de usuário que ainda não é conhecido. A discussão sobre o capacitismo afeta, de fato, praticamente todos os segmentos sociais, inclusive as próprias pessoas com deficiência que, muitas vezes, reproduzem práticas discriminatórias entre seus próprios grupos, uma vez que é um comportamento estruturado na sociedade. Buscando apresentar um projeto que seja determinante para um grupo específico, mais do que um método que oriente para o desenvolvimento do produto (Garrett), seria necessário inicialmente definir-se qual seria o produto e a quem seria encaminhado, no que o ViP foi fundamental para a pesquisa.

3. Primeira etapa metodológica

A primeira atividade proposta para iniciar a pesquisa foi a contextualização sobre a temática das pessoas com deficiência (PcD) e sobre a presença do preconceito estrutural contra essa minoria, denominado capacitismo. Essa atividade ocorreu por meio de três principais etapas que consistiram em traçar um olhar histórico sobre PcD e o preconceito, a realização de um mapeamento sobre o capacitismo e o conhecimento sobre os diferentes tipos de deficiência

e como são impactados pelo preconceito. Dentre as atitudes capacitistas mais comuns, pode-se listar as seguintes:

- Subestimação das capacidades e aptidão em virtude da deficiência
- Excluir pessoas com deficiência
- Infantilização e estereotipação das pessoas com deficiência
- Negligência de recursos de acessibilidade, ou questionamento sobre a necessidade
- Uso de termos capacitistas na linguagem
- Romantização da deficiência e efeito halo, construindo uma visão ou de herói ou de vítima da pessoa com deficiência.

A partir desse primeiro estudo, foi possível cumprir as fases da camada de desconstrução de Hekkert; Dijk (2011) (camada A), com a análise de diversos materiais sobre o capacitismo. Foram analisadas as características do produto, suas interações e o contexto no qual eles foram produzidos. Analisando esses dados foi possível compreender os aspectos por trás dos produtos e questionar o porquê de o produto ser da forma como é, trazendo um aparato do passado para se compreender o contexto de produção passado.

Após a análise inicial dos materiais já existentes, partiu-se para a etapa da metodologia de criação de um novo contexto (camada B, nível 1), que se inicia com a coleta de fatores de contexto (1.2) que pudessem contribuir para o desenvolvimento de inovações no projeto a partir de um conhecimento sobre o contexto atual que vivemos. Foram coletados fatores por meio de diversos meios, desde a observação empírica, até a análise aprofundada de materiais acerca dos fatores buscados, conforme orientado pelos autores. Criou-se duas listas de fatores, uma englobando questões sobre o capacitismo e outra sobre tecnologias para o desenvolvimento do produto.

3.1 Fatores sobre Capacitismo

1. O capacitismo também se manifesta na super exaltação de uma pessoa com deficiência, e isso cria determinados modelos de comportamento e comparação que não são saudáveis.
2. O contato com pessoas com deficiência é o principal para superar o capacitismo.
3. Para mudar comportamentos capacitistas e se tornar inclusivo, é preciso cercar-se de um aprendizado de qualidade, regular, constante e, principalmente, humano.
4. Capacitismo começa nos termos pejorativos usados para definir PcD, ao longo da história;
5. Pessoas reproduzem comportamentos capacitistas sem terem conhecimento sobre.
6. Leis, educação e visibilidade conseguem mudar mentalidades.
7. Deve-se expor às pessoas com deficiência na mídia em situações cotidianas de forma natural e sem a imagem dramática e piedosa.

3.2 Fatores Tecnológicos

1. Jornadas digitais mais intuitivas e colaborativas ajudam o usuário a navegar em seu aplicativo de maneira simples;
2. Solução low code e zero code são alternativas para um desenvolvimento facilitado de aplicações web e apps;
3. Chatbots podem ser utilizados como games e trazer storytelling ao usuário por meio de seu sistema
4. Instant Apps são uma tendência, são aplicativos instantâneos que podem ser acessados pelos usuários sem instalá-los em smartphones.
5. Existem situações na jornada do usuário do aplicativo em que o usuário procura respostas para coisas como: O que vai acontecer a seguir? Concluí esta ação? O que isto significa? Essas são oportunidades para adicionar animação e garantir que ela ajude os usuários a concluir a ação e passar para a próxima.

Por meio desses fatores coletados, prosseguiu-se para a definição de contexto a ser trabalhado (1.3). A lista de fatores foi transformada em um sistema unificado, seguindo as orientações dos autores (HEKKERT; DIJK, 2011) por meio de Common-Quality (Qualidade em comum) e o Emergente-Quality (Qualidades emergentes). Com isso, a lista de fatores foi sintetizada na estruturação do contexto por meio da tabela a seguir (figura 02).

3.3 Estatuto

Prosseguindo com a metodologia, foi definido um estatuto (1.4) que seria uma frase que sintetizaria qual o objeto do projeto. A declaração definida foi a seguinte: "Nós do projeto de iniciação tecnológica, queremos que as pessoas sintam/vejam/tenham a experiência de conhecer e reconhecer o capacitismo nas suas atitudes cotidianas, reavaliando-as e modificando seu comportamento."

Histórico	Social	Tecnológico
Construção de padrão corporal ideal e a fuga desses padrões faz com que as pessoas com deficiência sejam vistas como inaptas para as atividades na sociedade	A visibilidade de pessoas com deficiência, mostrando suas realidades de forma natural e sem imagem dramática inibe o viés inconsciente das pessoas.	Deve-se desenvolver aplicativos simples, intuitivos, colaborativo e que sejam relevantes para seus usuários, incorporando novas tecnologias.
Capacitismo começa nos termos usados para definir PCD, ao longo da história: aleijados, inválidos, loucos, excepcionais ou simplesmente deficientes, palavras que refletem o olhar depreciativo. O capacitismo está frequentemente presente na nossa linguagem.	Você precisa entender o seu público para criar histórias que se conectem com ele. Como propósito, conversar com seus usuários em potencial e entender suas expectativas em relação ao aplicativo. Desde que, a próxima etapa é entender a jornada do usuário e o contexto no qual a ação do usuário será realizada.	O design baseado em movimento aumenta a alegria dos usuários. Dessa forma, animações são usadas para comunicar a história por trás de cada recurso e funcionalidade, auxiliando em uma melhor experiência ao usuário e guiando suas ações.
O capacitismo se mistura e assemelha com outros tipos de preconceitos.	Conscientização coletiva ajuda a combater preconceito.	Chatboats podem ser utilizados como games e trazer storytelling.
Mudança de preconceitos é feita com leis, educação humana e visibilidade, exigindo hábitos e frequência para ter um resultado efetivo.	Redes sociais conseguiram ampliar o alcance da visibilidade, mobilizando mais pessoas para causas sociais.	Aplicativo deve ter baixo espaço de armazenamento e ser fácil de ser acessado/baixado.
	O primeiro passo para combater o capacitismo é reconhecê-lo em nossas ações. O contato com pessoas com deficiência é o principal para superar o capacitismo.	Solução low code e zero code são alternativas para um desenvolvimento facilitado de aplicações web e apps. Como por exemplo, instant apps.

Figura 2 - Tabela de estruturação do contexto.

Fonte: Figura do autor

3.4. Relações humano-produto

Já com uma definição mais clara do contexto futuro, sendo possível começar a imaginar como seria o produto a ser desenvolvido, foram definidas as relações humano-produto (2.5) por meio da projeção das experiências cognitivas e emocionais que o usuário teria ao utilizar o

aplicativo. O referencial teórico para elaboração dessas categorias foram, para a experiência cognitiva, Santaella (2004) e, para a experiência emocional, Norman (2008).

Experiência Cognitiva

1. Quanto à memória, explorar vivências passadas do usuário.
2. Quanto a atenção, deve manter o usuário concentrado.
3. E quanto a percepção, fazer com que a pessoa reconheça seu capacitismo.
4. Dedução e Indução: Fazer com que o usuário deduza que é possível interagir com o bot, utilizando indicações como perguntas de múltipla escolha
5. Abdução: Familiarizar o usuário fazendo com que ele acredite que está conversando como em um aplicativo de chat

Experiência Emocional

1. Quanto ao aspecto visceral, trazer a sensação de surpresa, instigar o usuário. Quanto ao aspecto reflexivo, fazer com que o usuário reconsidere o seu preconceito.
2. Quanto ao aspecto comportamental, faz com que o usuário reconheça e reavalie sobre seu capacitismo e se sinta afetado.
3. Cognitivo: Previsibilidade. Interface que seja simples e intuitiva ao usuário, não trazendo dificuldade de aprendizado.

3.5. Características qualitativas do produto

Com todas as informações colhidas nas etapas anteriores, foram definidas características qualitativas do produto, denominadas qualidades do produto. A partir destas características, é definida a interação do usuário com o produto conforme foi projetado. Essa é a última das três principais fases da abordagem ViP, sendo o último elemento da visão do produto, que consiste na declaração e as qualidades de interação. As qualidades definidas foram distinguidas em qualidades, com adjetivos que definem o que é o produto, e de características de ação, projetando uma experiência de como será a utilização do aplicativo pelo usuário.

Qualidades de Características

Conscientizador, confiável, interativo, atrativo visualmente, inovador, inclusivo, reflexivo, epifânico, envolvente e inspirador.

Qualidades de Ação

Inicialmente, o usuário deve se sentir envolvido e atraído pelo produto, instigado a interagir. As primeiras interações devem cativar e fazerem com que o usuário sinta que está em um chat comum ao seu dia a dia.

O usuário deve ficar surpreso e admirado pelo produto, sentindo vontade de compartilhá-lo com outras pessoas. Ao término da sua experiência, o usuário deve ter aprendido sobre como combater suas atitudes capacitistas e conseguido reconhecer como essas atitudes são erradas e podem trazer consequências negativas para a sociedade.

Finalizando a utilização da metodologia ViP, as características qualitativas foram traduzidas em funcionalidades para o produto final por meio da etapa de conceituação. Nessa etapa foi definido que o produto final será um aplicativo de chatbot que vai conscientizar o usuário sobre a temática do capacitismo. Também foram geradas algumas ideias sobre como esse produto vai funcionar e interagir com o seu usuário, tendo sempre como referência a visão construída até então. Foi feita uma lista com as ideias geradas.

3.6 Conceituação

1. Aplicativo que permite conversar com o usuário por meio de chat;
2. Interface que tenha elementos interativos;
3. Usuário será em situações nas quais usuário deve interagir, tomar decisões ou emitir como ele se comportaria;
4. Usuário é alertado sobre seus erros;
5. Usuário completa uma jornada por meio do aplicativo
6. Usuário é conscientizado sobre o capacitismo;
7. Usuário deve ser inserido em situações capacitistas reais;

8. Usuário deve refletir sobre suas ações por meio do aplicativo;
9. Chatbot deve atrair o usuário visualmente;
10. Ter recursos que facilitem a acessibilidade do aplicativo;
11. Fazer com que no fim da jornada, o usuário admire o aplicativo e sinta vontade de compartilhar com outras pessoas.

Por fim, o resultado da primeira etapa metodológica foi que o aplicativo deveria ser um chatbot que conscientiza o usuário sobre o capacitismo, utilizando de recursos de gamificação para criar uma jornada na qual o usuário aprende gradativamente sobre a temática. Para orientar tal jornada, definiu-se que o chatbot teria níveis no qual o usuário iria evoluindo de acordo com sua progressão, podendo acessar novos personagens. Cada personagem seria equivalente a um nível e abordaria alguma deficiência diferente e o primeiro, que seria o robô, abordaria sobre a temática do capacitismo.

4. Segunda etapa metodológica

Depois de se ter a ideia acerca do aplicativo concretizada, foi dado início a segunda etapa do processo metodológico, introduzindo a metodologia de Garret (2002). Em decorrência da aplicação da metodologia anterior, as etapas de estratégia e escopo não foram aplicadas, pois já existe o detalhamento do que seria o produto pronto. A metodologia de Garrett foi adaptada servindo como um guia para o desenvolvimento da interface.

4.1 Estrutura e Esqueleto

Foram unidas as etapas de estrutura e esqueleto de Garret (2002) para a materialização da interface, por meio do detalhamento de como seriam apresentadas suas funções e interações, que foram esboçadas por meio de um wireflow. Este integrou as criações dos wireframes do chatbot com as interações entre as telas principais de iniciação do menu do aplicativo e dos

chats. Nessa etapa de interação, definiu-se a organização dos elementos, a linearidade do aplicativo e suas interações entre telas.

O primeiro contato com o aplicativo iniciaria com uma splash screen com o logotipo do aplicativo, seguida das telas de introdução e cadastro que não voltariam a aparecer, a não ser que o usuário recomeçasse a jornada nas configurações.

Na primeira tela principal, acessada depois do cadastro, deve haver uma barra superior com o nome, nível e conquistas do usuário. As conquistas foram um requisito que surgiu para que o usuário fosse orientado a seguir as tarefas propostas para completar o desafio. Também nessa página inicial deve haver os atalhos para iniciar o chat. A recompensa final ao completar todos os níveis, visando que o aplicativo pudesse ser compartilhado com outras pessoas, seria um certificado de participação (que é a tela final do aplicativo), fortalecendo que a pessoa que completasse o desafio o compartilhasse em redes sociais.

Quanto à dinâmica do chat, percebeu-se com testes realizados, que a possibilidade de livre diálogo poderia trazer problemas percebidos em outros chatbots, como o desvio do foco principal da jornada. Por isso, na dinâmica do chat, deveria-se responder mensagens no formato de múltipla escolha ou quiz para as perguntas, sendo que cada pergunta correta corresponderia a uma progressão de 25% do nível (havendo assim um total de 4 perguntas). Então, seriam dadas respostas de múltipla escolha ao usuário.

A partir dessas ponderações sobre o aplicativo, foram desenvolvidos os wireflows esboçando as telas iniciais, as do menu e o chat. Desse modo, foi possível começar a organizar a ordem dos elementos e como eles seriam dispostos na interface.

Figura 3 - Wireframes das telas iniciais e menus do aplicativo.

Fonte: Figura do autor

Figura 4 - Wireframes das interações no chat

Fonte: Figura do autor

4.2 Superfície

Depois da projeção das interações e wireflows, foram desenvolvidos os aspectos visuais e estéticos do aplicativo. Criou-se uma identidade visual (Figura 5) com paleta de cores, tipografias e a ilustração do robô e dos personagens para a complexificação dos esboços anteriores. Nesta etapa também foram escolhidos os botões, ícones e elementos visuais explorados no aplicativo. As tipografias utilizadas foram a Chintzy CPU BRK para a criação

do logotipo e também utilizada no certificado entregue no fim da jornada, e para os outros elementos foi utilizada a tipografia Roboto.

Figura 5 - Identidade visual, tipografia, paleta de cores e elementos visuais

Fonte: Figura do autor

A seguir encontram-se as primeiras telas do aplicativo e a tela de erro (Figura 6), que surge ao preencher-se informações erradas no cadastro. A primeira e a segunda tela aparecem ao se abrir pela primeira vez ou ao reiniciar a jornada. Após o cadastro realizado, é possível acessar as telas dos menus principais (Figura 7), que são: a tela principal, a tela de contatos e a explorar.

Figura 6 - Telas iniciais e de erro

Fonte: Figura do autor

Figura 7 - Telas do menu principal.

Fonte: Figura do autor

As telas das dinâmicas do chat (Figura 8), que podem ser vistas a seguir, trazem já as possibilidades para o usuário se comunicar com o chatbot ao clicar e selecionar qual será sua resposta. Os alertas de conquistas e evolução de nível são mostrados em uma caixa de alerta. Na parte do quiz sobre o capacitismo, são disponibilizadas 4 possibilidades de resposta sendo apenas uma certa. Ao se errar, surge o alerta na cor vermelha e depois volta automaticamente para que a pessoa possa escolher outra alternativa, até encontrar a correta. O acerto corresponde a uma evolução de 25% na barra de nível. O sistema de cores reforça o caráter

educativo e faz com que o usuário reflita e tenha a possibilidade de entender qual a resposta esperada. As perguntas foram escolhidas com base nos estudos realizados previamente e podem ser conferidas no protótipo (link no final do tópico).

Figura 8 - Dinâmica do chat.

Fonte: Figura do autor

Finalizando todas as conquistas, têm-se as telas finais dos menus principais e o certificado que é obtido como recompensa por concluir o game proposto no chatbot (Figura 07). Como mencionado anteriormente, o certificado e as opções de compartilhamento são uma forma de estimular o usuário a divulgar o aplicativo e fazer com que mais pessoas se interessem pela questão do capacitismo e de pautas sobre pessoas com deficiência.

Figura 9 - Telas finais e certificado anti capacitista.

Fonte: imagem do autor

A prototipagem foi realizada de modo a unir as telas e aplicar transições, utilizando efeitos de motion design para suavizar a passagem de telas e o aparecimento das mensagens no chat.

Figura 10 - Desenvolvimento do protótipo

Fonte: Figura do autor

O protótipo do aplicativo desenvolvido pelo Figma pode ser acessado pelo link: <https://www.figma.com/proto/ol6T7kxmUO6oWigSVkLLYo/capacitor?node-id=1%3A599&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A609>

5. Considerações finais

O produto final consegue cumprir com a proposta de ser um aplicativo educativo que instrui sobre o capacitismo, trazendo aspectos de inovação que se aplicam ao contexto atual e futuro, com o uso de gamificação e do design de interface para inovar na forma de ensinar sobre o capacitismo.

Foi possível verificar como a articulação das duas propostas metodológicas permitiram o desenvolvimento de um projeto orientado para a inovação ao mesmo tempo em que

conseguiu abranger, de forma exaustiva, a problematização em torno da questão do capacitismo. Tal demanda é fundamental se existe a pretensão de que seja um aplicativo que atenda às necessidades dos usuários, considerando sua realidade.

No desenvolvimento do projeto, não foi possível estabelecer testes com usuários, tanto devido ao tempo da pesquisa, como pelas restrições éticas determinadas pela pandemia da Covid-19, que inviabilizou práticas presenciais em boa parte do trabalho.

Como desdobramentos do projeto, é possível implementar ferramentas de acessibilidade e otimizar a interface desenvolvida, aprimorando a experiência do usuário em chatbots. O projeto possibilita uma nova forma utilização de chatbots com o olhar educativo, podendo ser reformulado para conscientizar sobre outros tipos de preconceito além do capacitismo, aproveitando o sistema lógico e gráfico produzido.

6. Referências

BOAS, Gilmar. Retrospecto histórico da pessoa com deficiência na sociedade. Portal Educação, 2018. Disponível em: <<https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/retrospecto-historico-da-pessoa-com-deficiencia-na-sociedade/48757>>. Acesso em: 21 de dezembro de 2021.

COELHO, Luiz A. L. Percebendo o método. In: COUTO, Rita M. S.; OLIVEIRA, Alfredo J. O. (Org). Formas do Design: por uma metodologia interdisciplinar. Rio de Janeiro: 2AB, 1999

GARRETT, J. J., The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web. San Francisco: New Riders Publishing, 2002.

GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com Deficiência e o Direito ao Trabalho. Florianópolis: Obra Jurídica, 2007.

HEKKERT P., DJIK, M. VIP - Vision in design: A guidebook for innovators. Bis Publishers, Amsterdam., 2011.

MANACORDA, M. A. História da educação: da Antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez, 1997.

NORMAN, D. Design Emocional: Por Que Adoramos (ou Detestamos) os Objetos do Dia-a-dia. Rio de Janeiro: Rocco, 2008.

SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo: Paulus, 2004.

SASSAKI, Romeu K. Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2010.

SILVA, Otto Marques da. A Epopéia Ignorada: A pessoa Deficiente na História do Mundo de Ontem e de Hoje. São Paulo: CEDAS, 1986.

STATISTA Research Department. Most popular Apple App Store categories in March 2021, by share of available apps. Hamburg: SRD, 2021. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/270291/popular-categories-in-the-app-store/> Acesso em; 14 mar 2022.